

TA'LIMDA TALABALARNI BAHOLASH TIZIMI VA UNING TA'LIM SAMARADORLIGIDAGI O'RNI

Xakimova Dilshoda Oybek qizi

dilshodaa.khakimova@mail.ru

Ingliz filologiyasi fakulteti,
O'zbekiston davlat jahon tillari universiteti,
Toshkent, O'zbekiston

Annotatsiya: Ushbu maqolada hozirgi kundagi ta'lim jarayonlari, ularda o'quvchilarning ishtirok etish darajasi, ta'lim muhitida baholash va bilimga munosib baho qo'yish, baholashning usullari hamda metodlari haqida yozilgan. Aniq va asosli misollar orqali baholashning turli usullari maqolada ko'rsatilgan.

Kalit so'zlar: talaba, imtihon, baholash, fakt, domen, formativ, natija, test, sinov, baholash tizimi.

Abstract: In this article, it is written about the current educational processes, the level of participation of students in them, assessment in the educational environment and appropriate assessment of knowledge, methods and methods of assessment. Various methods of evaluation are shown in the article through clear and reasonable examples.

Key words: student, exam, assessment, fact, domain, formative, result, test, trial, assessment system.

I. KIRISH

Baholash o'rganishga yordam beradi. Talabalar imtihon qanday bo'lishini bilish uchun juda ko'p qiyinchiliklarga duch kelishadi. Chunki ular imtihondan o'tishni xohlashadi, albatta! Har doim o'rganish uchun juda ko'p narsa bor, shuning uchun imtihondan o'tish uchun bilishingiz kerak bo'lgan narsalarga e'tibor qaratish mantiqan asosli. Biz o'quvchilarimiz tashxis qo'yishlarini xohlashimiz mumkin, ammo testlarimiz faqat faktlarni sinab ko'rsa, talabalar shunchaki faktlarni eslab qolishni tezda o'rganadilar. Boshqa tomondan, agar ular test tashxis qo'yish va

boshqarish uchun klinik muammolardan iborat ekanligini bilsalar, ular har bir klinik muammoni tashxis qo'yish va boshqarish uchun yetarlicha yaxshi tushunadigan tarzda o'rganadilar. Agar imtihonda amaliy mashg'ulot bo'lmasa, talabalar butun vaqtlarini kitoblari bilan o'tkazish uchun klinik hududlardan tashqarida qoladilar. Ammo agar ular OSPE bo'lishini bilsalar, ular barcha ko'nikmalarni egallashlariga ishonch hosil qilish uchun bemorlar bilan vaqt o'tkazadilar. Bu amalda nimani anglatadi? Bu shuni anglatadiki, biz o'quvchilarimiz nimani o'rganishni xohlayotganimizni o'rganishlari uchun baholashni juda ehtiyotkorlik bilan rejalashtirishimiz kerak. Agar biz talabalar bemorlarni qanday boshqarishni o'rganishlarini istasak, bizning imtihon savollarimiz sabr-toqatli misollar bo'lishi kerak, unda biz talabalardan ularning boshqaruvi nima bo'lishini so'raymiz.

II. ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODOLOGIYA

Nima uchun biz talabalarni baholaymiz?

Asosiy sabab aniq: biz o'rgatgan narsalarni ular o'rganganmi yoki yo'qligini ko'rmoqchimiz. O'qitish davrining oxirida amalga oshiriladigan bunday baholash summativ deb ataladi. Bu o'quvchilar o'rgangan narsalarning "jamlanmasi". Ammo baholashning boshqa sabablari ham bor:

Baholash o'quvchilarimiz uchun juda muhim, chunki bu ularga qayerda nima yetishmayotganini ko'rsatadi. Shuning uchun o'qituvchilar har doim talabalar bilan imtihonlarni keyinroq muhokama qilishlari, ularga to'g'ri javoblar nima ekanligini va qayerda xatoliklarini ko'rsatishlari kerak. Xuddi shu sababga ko'ra, talabalarga o'z baholari va imtihon skriptlari imkon qadar tezroq berilishi kerak. Talabalar hali o'rganayotgan paytda shunday tarzda amalga oshiriladigan baholash formativ deb ataladi. Bunda biz o'quvchilarni "shakllantiramiz" yoki "yaxshilaymiz".

Biz tibbiyot xodimlarini ish bilan shug'ullanishga o'rgatamiz. Jamiyatni himoya qilish uchun biz faqat xavfsiz talabalarni yuborishimiz kerak, ya'ni o'z ishini hech kimga zarar etkazmaslik uchun yaxshi biladigan. Talabalarni yakuniy imtihon qilishimiz sabablaridan biri ularning xavfsizligiga ishonch hosil qilishdir. Jamiyat bizdan yaxshi ish qilishimizni kutadi! Bu shuni anglatadiki, u sinab ko'rishi kerak

bo'lgan narsani sinab ko'radi. Ehtimol, siz o'quvchilaringizni ko'z ichi bosimini o'lchay olishlarini tekshirishni xohlaysiz. Siz ulardan Schiotz tonometridan qanday foydalanish haqida qisqacha eslatma yozishni so'rashingiz mumkin, ammo bu ular haqiqatan ham ishni qila oladimi yoki yo'qligini aytmaydi. Sinov usulingiz yaroqsiz. Bemor bilan buni qilayotganda ularni kuzatib turish yaxshiroq yo'ldir – shunda ular buni qila oladimi yoki yo'qligini bilib olasiz.

Har bir domen turlicha o'qitilayotganini ko'ramiz. Baholash uchun ham xuddi shunday: biz har bir domenni boshqacha baholaymiz. Quyidagi jadvalda har bir domen bo'yicha o'quvchilarimizning o'rganishini qanday baholashimiz kerakligi haqidagi misollarni topasiz:

Ba'zi o'qituvchilar o'z talabalarini qo'lga olish uchun "ayyor savollar" berishni yaxshi ko'radilar. Boshqalar juda kam uchraydigan, juda noaniq kasalliklar haqida savol berishni yaxshi ko'radilar. Bunday baholash haqiqiy emas. Haqiqiy baholash to'g'ridan-to'g'ri bo'lishi kerak va "bilish kerak" va "qodir bo'lishi kerak" - kundalik amaliyot uchun haqiqatan ham zarur bo'lgan narsalarga e'tibor qaratish kerak.

Baholash ishonchli bo'lishi kerak

Bu shuni anglatadiki, agar biz o'sha talaba ustidan baholashni boshqa vaqtda takrorlasak yoki boshqa imtihonchidan foydalansak, baho bir xil bo'ladi. Baholashning ba'zi shakllari boshqalarga qaraganda ishonchliroq. OSPE har xil talabalar uchun turli bemorlarni ishlatadigan eski uslubdagi amaliyotlarga qaraganda ko'proq to'g'ri keladi. Yozma imtihon (hamma bir xil savollarga ega bo'ladi), odatda, og'zaki imtihondan ko'ra ishonchliroqdir. Baholashning har qanday shaklini biroz o'ylab ko'rish orqali ishonchliroq qilishingiz mumkin. Amaliy imtihonlar, agar siz talabaning ish faoliyatini belgilash uchun nazorat ro'yxatidan foydalansangiz, ishonchliroq bo'ladi. Yozma imtihonlar, agar markerlar har bir savol uchun baholar qanday taqsimlanganligini ko'rsatadigan juda aniq hujjat bilan boshqarilsa, ishonchliroq bo'ladi.

Talabalarning o'rganish darajasini baholash orqali o'lchash muhim ahamiyatga ega, chunki u o'qituvchilarga ham, talabalarga ham o'quvchilar

kursning o'quv maqsadlariga qay darajada muvaffaqiyatli erishayotgani haqida foydali fikr-mulohazalarni beradi. Grant Uiggins va Jey MakTige o'zlarining "Dizaynni tushunish" kitobida baholashning muhim rolini ta'kidlaydigan sinfda o'qitish uchun asosni taklif qilishadi. Wiggins va McTighe uchun baholash o'qituvchilarga o'quvchilarning kursni o'rganish maqsadlarini tushunishi va malakasi uchun o'lchov ko'rsatkichlarini aniqlash imkonini beradi. Ularning ta'kidlashicha, baholash sinfda mazmunli o'rganish sodir bo'lganligini hujjatlashtirish va tasdiqlash uchun zarur bo'lgan dalillarni beradi. Baholash ularning pedagogik dizaynida shu qadar muhimki, ularning yondashuvi "o'qituvchilar va o'quv dasturini rejalashtiruvchilarni muayyan bo'limlar va darslarni loyihalashdan oldin "baholovchi kabi o'ylashga" undaydi va shu tariqa o'quvchilar kerakli tushunchalarga erishganligini qanday aniqlashlarini oldindan ko'rib chiqishga undaydi." [1]

III. MUHOKAMA

Talabalarni baholash, shuningdek, tanqidiy reflektiv ta'limni qo'llab-quvvatlaydi. Stiven Brukfild "Tanqidiy fikrlaydigan o'qituvchi bo'lish" asarida o'z ta'limoti ustidan tanqidiy fikr yuritish o'qituvchi sifatida rivojlanish va o'quvchilarning ta'lim tajribasini oshirishning muhim qismi ekanligini ta'kidlaydi. O'z ta'limi haqida tanqidiy fikr yuritish o'qituvchilar uchun juda ko'p afzalliklarga ega, jumladan, o'qitish amaliyoti uchun mantiqiy asoslarni ishlab chiqish. Brukfildning so'zlariga ko'ra, "Tanqidiy fikrlaydigan o'qituvchi hamkasblari va talabalari bilan (shuningdek, o'zi bilan) o'z amaliyotining mantiqiy asoslarini yetkazish uchun ancha yaxshi joylashadi. U ma'lumotli majburiyat pozitsiyasidan ishlaydi."

O'qitish va o'qitishda eng ko'p muhokama qilinadigan talabalarni baholashning ikkita shakli mavjud. Birinchi, summativ baholash - bu o'quv kursi oxirida amalga oshiriladigan baholash. Uning asosiy maqsadi talabalarning o'rganishini "jamlovchi" o'lchovni ishlab chiqarishdir. Summativ baholash har tomonlama xarakterga ega bo'lib, asosan ta'lim natijalari bilan bog'liq. Summativ

baholash ko'pincha o'quvchilar yutuqlari namunalari haqida ma'lumot berish uchun foydali bo'lsa-da, bu talabalarga yaxshilanishi kerak bo'lgan aniq sohalarda o'sish haqida fikr yuritish va ko'rsatish imkoniyatini bermasdan amalga oshiradi va o'qituvchiga o'quv jarayonida o'qitish strategiyasini o'zgartirish imkoniyatini bermaydi. o'qitish va o'qitish jarayoni. Summativ baholashga misollar keng qamrovli yakuniy imtihonlar yoki maqolalarni o'z ichiga oladi.

IV. NATIJALAR

Ikkinchi shakl, ya'ni formativ baholash o'quvchilarning vaqt davomida o'rganishini baholashni o'z ichiga oladi. Uning asosiy maqsadi o'quv jarayonida o'quvchilarning bilimni oshirish uchun talabalarning muvaffaqiyat darajasini baholashdir. Formativ baholash orqali talabalarning ish faoliyatini sharhlash va natijalarni ular bilan baham ko'rish orqali o'qituvchilar talabalarga "o'zlarining kuchli va zaif tomonlarini tushunishga va qolgan o'qishlari davomida qanday qilib yaxshilash kerakligi haqida fikr yuritishga" yordam beradi. "Baholash va'dasi - majburiy yoki boshqacha - talabning o'qishini yaxshilashdir va takomillashtirish nafaqat yakuniy natijalarga, balki natijalar qanday yuzaga kelishiga ham e'tibor berishni talab qiladi. Natijalarni baholash bizni qiziqtiradigan ta'limga olib keladigan jarayon va sharoitlarga diqqat bilan qarashni anglatadi ..." Formativ baholash kurs ishini o'z ichiga oladi - bunda talabalar kuchli, zaif tomonlarini va kelajakdagi topshiriqlar uchun yodda tutishlari kerak bo'lgan boshqa narsalarni aniqlaydigan fikr-mulohazalarni oladilar - o'qituvchilar va talabalar o'rtasidagi muhokamalar va talabalarga muhim sohalarni aniqlash imkonini beradigan bo'lim yakuni bo'yicha imtihonlar.[2]

V. XULOSA

Bilimni to'g'ri baholay olish ham bitta mahorat. Oxirgi paytlarda o'quvchi – talabning bilimni va ilmiy salohiyatini baholash zamonaviy gadgetlar hamda texnologik vositalar orqali amalga oshirilmoqda. Ammo bularning o'zi kam, chunki insonning ilmiy va aqliy layoqatini faqat inson baholaydi. Bilimni to'g'ri baholash

o'quvchining keyingi akademik faoliyatini qanday davom ettira olishini belgilab bera oladi.

Baholash ta'limning ajralmas qismidir, chunki u ta'lim maqsadlariga erishiladimi yoki yo'qligini belgilaydi. Baholash baholar, joylashtirish, ko'tarilish, o'quv ehtiyojlari, o'quv rejasi va ba'zi hollarda moliyalashtirish haqidagi qarorlarga ta'sir qiladi. Baholash bizni ushbu qiyin savollarni berishga ilhomlantiradi: "Biz o'zimiz o'rgatgan narsani o'rgatyapmizmi?" "Talabalar o'rganishlari kerak bo'lgan narsalarni o'rganishyaptimi?" "Mavzuni yaxshiroq o'rgatish va shu orqali yaxshiroq o'rganishga yordam berishning bir usuli bormi?"

Bugungi kun talabalari nafaqat asosiy o'qish va arifmetika ko'nikmalarini, balki doimiy ravishda o'zgarib turadigan dunyoga duch kelish imkonini beradigan ko'nikmalarni ham bilishlari kerak. Ular tanqidiy fikrlash, tahlil qilish va xulosa chiqarish qobiliyatiga ega bo'lishi kerak. Talabalarimizga kerak bo'lgan ko'nikmalar bazasi va bilimidagi o'zgarishlar yangi o'quv maqsadlarini talab qiladi; bu yangi o'quv maqsadlari baholash va o'qitish o'rtasidagi munosabatni o'zgartiradi. O'qituvchilar baholash maqsadi va baholanayotgan mazmun to'g'risida qaror qabul qilishda faol ishtirok etishlari kerak.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Wiggins, Grant, and Jay McTighe. Understanding By Design. 2nd Expanded edition. Alexandria, VA: Assn. for Supervision & Curriculum Development, 2005.
2. <https://www.edutopia.org/assessment>